

Analyse bibliométrique de la notion de territoire

Bibliometric analysis of the concept of territory.

Auteur 1 : Siham SADEK

Auteur 2 : Mohammed MZAIZ

Siham SADEK, (PhD student). Interdisciplinary Laboratory for Research on Organizations, National School of Business and Management of El Jadida, Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco.

Mohammed MZAIZ, (Research teacher). Interdisciplinary Laboratory for Research on Organizations, National School of Business and Management of El Jadida, Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SADEK .S & MZAIZ .M (2025) « Analyse bibliométrique de la notion de territoire », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 29 » pp: 0776 – 0795.

DOI : 10.5281/zenodo.15358428
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

La notion de territoire a fortement évolué au fil du temps, passant d'un simple espace géographique à un concept beaucoup plus complexe. Le territoire n'est plus perçu comme un simple espace sur une carte, mais un lieu que les gens vivent, organisent et auquel ils s'attachent. Il est le fruit d'une histoire, de traditions, de pratiques et d'identités. C'est là que se créent les liens entre les individus et leur environnement.

Cet article donne un aperçu empirique de cette évolution, fondé sur une approche bibliométrique qui propose à la fois une analyse quantitative et qualitative des publications. L'objectif principal est d'analyser les évolutions scientifiques dans ce domaine, en définissant les principales tendances et les thèmes émergents. Fondée sur des critères d'inclusion et d'exclusion stricts, notre étude extrait et analyse 3397 articles enregistrés entre 2015 et 2024, en utilisant la base de données Scopus pour collecter les données pertinentes et l'outil bibliométrique VOSviewer pour analyser les co-publications, les cooccurrences de termes, les collaborations d'auteurs et les citations.

Les résultats de cette étude permettent de tirer plusieurs conclusions essentielles. Tout d'abord, elle met en évidence la progression exponentielle de la production scientifique au cours des dernières décennies, signe d'un intérêt croissant pour la notion de territoire. Ensuite, elle montre la concentration de la recherche dans des revues spécifiques. En plus, l'étude souligne l'existence de réseaux de recherche académique qui facilitent la collaboration et renforcent l'impact de la recherche. Enfin, elle révèle la croissance rapide de la production scientifique dans le monde, ce qui souligne l'importance croissante de ce sujet à l'échelle internationale.

Mots clés : Territoire ; Vosviewer ; analyse bibliométrique ; étude empirique.

Abstract

The notion of territory has evolved considerably over time, from a simple geographical space to a much more complex concept. Territory is no longer perceived as a simple space on a map, but as a place that people live in, organize and to which they are attached. It is the fruit of history, traditions, practices and identities. It's where the links between people and their environment are forged.

This article provides an empirical overview of this evolution, based on a bibliometric approach that offers both a quantitative and qualitative analysis of publications. The main objective is to analyze scientific developments in this field, identifying major trends and emerging themes. Based on strict inclusion and exclusion criteria, our study extracts and analyzes 3397 articles registered between 2015 and 2024, using the Scopus database to collect relevant data and the bibliometric tool VOSviewer to analyze co-publications, term co-occurrences, author collaborations and citations.

The results of this study allow us to draw several key conclusions. Firstly, it highlights the exponential growth in scientific production over the last few decades, a sign of growing interest in the notion of territory. Secondly, it shows the concentration of research in specific journals. In addition, the study highlights the existence of academic research networks that facilitate collaboration and enhance the impact of research. Finally, it reveals the rapid growth of scientific production worldwide, underlining the growing importance of this subject on an international scale.

Keywords: Territory; Vosviewer; bibliometric analysis; empirical study.

Introduction

Le territoire est une notion à la fois complexe et multidimensionnelle qui recouvre des dimensions géographiques, politiques, sociales et culturelles. Au cours des deux dernières décennies, le territoire est apparu comme un sujet central d'analyse et de réflexion, attirant l'intérêt croissant des chercheurs, des responsables politiques et des acteurs économiques. Cet attrait s'explique par la montée en puissance des territoires, désormais considérés comme de véritables acteurs du changement, capables d'agir en tant qu'opérateurs, vecteurs ou opportunités, mobilisant une grande diversité de ressources, d'énergies et de potentialités (Renard, 2009).

Auparavant, la notion de territoire a été considérée comme un simple espace géographique, mais aujourd'hui elle constitue un élément clé de la dynamique sociale, environnementale et économique. Ce terme 'territoire' est devenu un objet de langage commun (Alphandéry and Bergues, 2004).

En étymologie, le mot territoire provient du latin territorium composé de la racine 'terra' qui signifie la terre, et du suffixe -orium qui donne en français le mot 'territoire' et en anglais, 'territory'. Cependant, le terme a une double étymologie latine car il est lié aussi au jus-terrendi, soit le droit de terrifier (BERRADA, 2024). L'analyse des définitions du terme 'territory' dans divers dictionnaires anglais montre une convergence autour de deux approches principales, éthologique et politique, renvoyant respectivement à un espace approprié par un animal ou un groupe d'animaux, et à un espace soumis à l'autorité d'un État. De plus, la littérature anglo-saxonne indique également que le territoire n'est pas seulement lié à l'État, mais représente une manière spécifique, propre à chaque époque et lieu, d'organiser et de penser (Brenner and Elden, 2009).

Maryvonne Le Berre a défini le territoire comme étant « la portion de la surface terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce dernier » (Kadiri et al., 2024). Selon Richard Kleinschmager « Le territoire fait figure de support concret de l'État qu'il revient à ce dernier de préserver contre toute intrusion étrangère et de développer en l'aménageant » – et aussi inhabituelle – « La tendance est nettement à identifier les notions de territorialisation et de spatialisation, s'agissant de nombre de processus sociaux comme la criminalité, la pauvreté, la ségrégation sociale, les appartenances nationales ou le vote par exemple. Ces territoires dessinent des territoires multiples dans l'urbain qui ne recourent que

très rarement les découpages administratifs dans lesquels pourtant les diverses politiques les concernant sont fréquemment projetées. » (Kleinschmager. R, 2007).

Notre sujet porte sur l'analyse bibliométrique de la notion de territoire. La place accordée à la notion de territoire dans différents domaines a fait l'objet d'un intérêt croissant, poussant de nombreux chercheurs à l'examiner sous différents angles. Des auteurs en géographie, en sciences politiques, en sociologie et en économie ont étudié son impact sur les rapports de force ainsi que les processus de développement.

Face à cet intérêt croissant, il devient nécessaire de s'interroger sur l'évolution de la production scientifique autour du territoire. L'objectif de cet article est de réaliser une analyse bibliométrique approfondie afin d'identifier les évolutions, les lacunes et les majeures contributions dans ce domaine. En utilisant la base de données Scopus et des outils bibliométriques tels que VOSviewer. Cette étude vise à offrir une vue globale sur le concept clé et à mettre en lumière les pratiques et les stratégies efficaces dans le domaine de la notion de territoire.

Ce document est structuré en trois sections. La première est consacrée à la méthodologie adoptée pour notre analyse. La deuxième expose les différentes statistiques développées à partir de Scopus, y inclus la distribution chronologique des articles, de même que l'identification des articles, des auteurs, des pays et des organisations ayant le plus d'influence dans le domaine. La troisième est dédiée à la présentation et à l'interprétation des résultats obtenus, en soulignant les liens de collaboration et de citation entre les auteurs travaillant sur ce thème, à travers le logiciel VOSviewer.

1. Méthodologie de recherche adoptée

Aujourd'hui, le suivi du développement d'un sujet à l'aide des techniques traditionnelles est difficile vu le nombre important et le volume croissant d'informations (Zou and Vu, 2019). C'est pour cette raison-là qu'il semble nécessaire d'instaurer de nouvelles techniques pour suivre l'évolution de la recherche scientifique. Dans le même sens, l'analyse bibliométrique est très utile car elle permet de faire extraire l'essentiel d'un sujet de recherche à partir d'un grand volume de données. Elle aide à mieux comprendre la structure de l'information, à faire émerger de nouvelles thématiques et à repérer les liens entre différentes disciplines (Zou et al., 2018).

L'objectif principal de cet article est d'effectuer une analyse approfondie de la recherche sur la notion du territoire. Pour réaliser cette finalité, nous avons employé une méthodologie d'analyse bibliométrique dans le but d'examiner la revue de littérature existante de manière exhaustive. Récemment, l'analyse bibliométrique est devenue une méthode de recherche largement adoptée,

attirant l'attention considérable des chercheurs. Cette dernière est considérée comme une application des méthodes statistiques pour analyser quantitativement les publications scientifiques. Elle sert à mesurer la production scientifique d'un laboratoire, d'une revue ou d'un champ de recherche (BENISMAEL & EL MABROUKI, 2023).

Cette étude nous permettra d'examiner les données bibliographiques des publications scientifiques dans ce domaine, en utilisant des outils avancés de recherche, tels que Scopus. On a choisi de prendre les données de Scopus, car elle fournit la plus grande base de données de littérature scientifique basée sur des résumés et des citations évalués par des pairs (Nuryakin et al., 2022). Et de traitement bibliométrique VOSviewer vu sa popularité auprès des chercheurs (Ertz and Leblanc-Proulx, 2019).

Les chercheurs utilisent l'analyse bibliométrique pour identifier les tendances dominantes dans un domaine ou un journal particulier, les auteurs et les modèles de citation, et pour présenter une vue d'ensemble du cadre intellectuel d'un domaine donné (Donthu et al., 2021).

L'étude a suivi un processus en plusieurs étapes, incluant la recherche documentaire, la collecte et le prétraitement des données, l'analyse bibliométrique, l'analyse des mots-clés, ainsi que l'analyse des clusters.

La première phase de ce type d'analyse consiste à construire une base de données regroupant toutes les publications scientifiques à analyser. Dans notre étude, nous avons choisi de réaliser une recherche par mots-clés sur Scopus, car c'est la principale base de données de la production scientifique qui nous a fourni le plus grand nombre de résultats. Le choix des mots-clés a été déterminé en fonction de notre problématique de recherche. Le mot-clé sélectionné est « Territory ».

La deuxième étape de l'étude a impliqué le rassemblement et le prétraitement des données. Au cours de cette étape, nous avons extrait un ensemble complet de données, comprenant plusieurs informations, à savoir le titre, les auteurs, le domaine, les types de documents, les mots-clés, le pays ainsi que l'année de publication, avant de les préparer pour une analyse plus approfondie. Pour la troisième phase de l'étude, une analyse bibliométrique a été effectuée à l'aide du logiciel Vosviewer ; concernant la quatrième phase de l'étude, consiste à traiter et interpréter les graphes générés par Vosviewer. Cette étape permet d'analyser les relations entre les articles, les auteurs et les mots-clés.

Figure N°1 : Le déroulement détaillé de la recherche présentée

Source : Par nos soins

Dans notre étude, nous avons privilégié une recherche par mots-clés sur Scopus, car il s'agit de la principale source de production scientifique et qu'elle nous a fourni le plus grand nombre de résultats. Le choix des mots-clés a été guidé par notre problématique et, après plusieurs tentatives, nous avons sélectionné le mot-clé qui a généré le plus grand nombre de résultats tout en restant proche de notre thème : "Territory".

Les résultats obtenus ont été filtrés à l'aide d'outils de recherche Scopus, ce qui a abouti à un total de 3397 documents jugés pertinents pour notre analyse. Cette sélection peut être représentée de la manière suivante :

Figure N°2 : Processus de recherche et de sélection des documents

Source : Par nos soins

2. Résultats de la recherche réalisée sur Scopus

Avant de commencer l'analyse bibliométrique des documents tirés de Scopus, il est indispensable de fournir un résumé des données collectées.

Figure N°3 : Publications des documents par année (2015-2024)

Source : Par nos soins, via Scopus

Après le lancement du script, la figure 3 illustre une forte tendance à la hausse de la publication des articles sur une période de 10 ans, prenant les années entre 2015 et 2024. Le nombre d'articles publiés entre 2015 et 2017 varie entre 245 et 299 articles. En 2021, le nombre de publications atteint 413 articles, avant de se stabiliser entre 2022 et 2024 avec environ 386 articles publiés.

En effet, la plupart de ces articles ont été publiés au cours des dernières années. Cette accumulation récente d'articles indique que notre domaine d'étude suscite de plus en plus d'intérêt et d'attention de la part des chercheurs, ce qui renforce la pertinence de notre recherche. Dans un deuxième temps, nous avons analysé le nombre de publications produites par les sources les plus populaires (revues, actes de conférences, etc.). Nous avons choisi toutes les sources ayant au moins quarante publications. Dix sources parmi les plus importantes ont été retenues, dont la plupart sont des articles.

Figure N°4 : Répartition des documents par source

Source : Par nos soins, via Scopus

Le graphique montre une progression dynamique des publications sur la notion de territoire dans les revues académiques spécialisées, mettant en lumière des périodes d'intérêt croissant et des tendances diversifiées au fil du temps.

[Regional Research Of Russia](#) détient 24% de l'ensemble des données. Tandis que [Journal Of Environmental Management And Tourism](#) (12%), Marine policy (11%), géographie économie société et journal of advanced research in law and economics représentent 9% pour chacune.

Figure N°5 : Répartition des documents par auteur

Documents by author

Compare the document counts for up to 15 authors.

Source : Par nos soins, via Scopus

L'évaluation de l'influence d'un auteur dans un domaine spécifique exige l'examen de plusieurs critères, bien au-delà du simple nombre de publications. Dans cette étude, nous avons sélectionné les 10 chercheurs les plus actifs qui ont une contribution significative et importante à ce domaine de recherche et ayant publié au moins six (06) documents. Selon la figure 5, nous pouvons voir les publications les plus citées. Il s'agit notamment de Nefedova, T.G., qui se distingue avec un nombre très important, soit un total de 17 publications, suivie de Makhrova, A.G. avec 12 publications. De plus, d'autres chercheurs tels que Leksin, V.N. avec 11 publications, et finalement Treivish, A.I. avec 9 publications.

Figure N°6 : Répartition des documents par pays

Source : Par nos soins, via Scopus

Une autre piste consiste à analyser uniquement les pays des organisations qui ont contribué à la publication sur la notion du territoire, ce qui nous donne une image plus globale. La majorité des documents cités proviennent de Russian federation (32 %), suivie de l'Italy, United states (12 %), de l'Ukraine et france (9 %). Par ailleurs, la dizaine d'organisations mentionnées ne représente qu'une petite partie des organisations impliquées dans la publication sur la notion de territoire. Ce constat montre que la progression de la littérature sur le territoire résulte d'un mouvement global impliquant divers pays.

3. Analyse bibliométrique

Les données tirées de SCOPUS ont été analysées à l'aide de VOSViewer. Ce dernier est un logiciel largement utilisé pour élaborer des analyses bibliométriques, car il permet de représenter graphiquement et de visualiser de grandes cartes faciles à interpréter (Van Eck and Waltman, 2010).

3.1. Analyse de la co-occurrence

Introduite dans les années 1980, l'analyse des cooccurrences a été largement adoptée par la bibliométrie ainsi que par d'autres disciplines (Ding et al., 2001). L'analyse de l'occurrence des mots-clés est un instrument très utile pour déterminer la fréquence de termes précis dans un ensemble donné de documents, notamment des articles de recherche, des livres et des rapports (Elhaj and BENOMAR, 2023). En bibliométrie, l'analyse de co-occurrence des mots-clés est une méthode courante qui permet de définir les mots-clés les plus fréquemment utilisés et les plus utiles dans un domaine de recherche particulier. Ce type d'analyse permet de repérer les courants et les thèmes critiques dans une spécialité donnée.

L'analyse de la co-occurrence des mots est une méthode d'analyse et de traitement du contenu qui recourt à des méthodes statistiques pour «*découvrir les agrégats de mots, symbolisant les thèmes scientifiques, et leurs situations les uns par rapport aux autres*» (Hervé Rostaing, 2017). Pour définir les domaines les plus importants du concept de territoire, 13233 mots-clés ont été analysés. La grille de cooccurrence a été élaborée en prenant en compte les mots-clés figurant au moins cinq fois dans la totalité des documents collectés. Au total, 772 mots-clés ont atteint ce critère et ont été reliés entre eux par des liens. La présente étude a été réalisée à l'aide de la fonction «*affichage temporel*» de VOSviewer, un instrument performant de visualisation de la littérature scientifique sur la notion de territoire. Cette option permet d'identifier les sujets émergents et constitue un moyen complet permettant d'analyser le domaine d'une manière précise et détaillée.

Cette étude montre des informations provenant des 9 clusters ou groupements, chacun correspondant à une couleur différente. Le groupe Jaune est le plus large et regroupe les termes relatifs à la notion du territoire.

D'une manière générale, chaque chercheur suit ses propres préférences : certains publient seuls, et d'autres collaborent avec leurs pairs, ce qui entraîne la formation de plusieurs clusters symbolisés par des cercles distincts.

Le cluster le plus concentré, selon la visualisation de la densité présentée par Vosviewer, est le premier cluster, qui comprend 8 items, avec un nombre total de liens de 13.

Figure N°9 : le cluster le plus concentré de l'analyse de la co-publication par auteur

Source : par nos soins, via Vosviewer

3.2.2 La co-publication par organisation

Cette analyse de co-auteur est basée sur l'organisation d'appartenance des auteurs, permettant d'examiner les collaborations entre différentes institutions à travers leurs publications communes. Le traitement avec un nombre minimal de publications par organisation de 3, et un minimum de citations par organisation de 0, donne lieu à un nombre des items de 94 organisations en 43 clusters avec un total de liens de 175. Dans cette analyse, la taille des cercles sur la cartographie reflète le nombre de citations par organisation.

Nous constatons que « institue of geography,russian academy of sciences » et « kazan federal university » sont représentées par des cercles relativement larges, reflétant des nombres de citations respectifs de 33 et 26. Et en termes de nombre de liens, c'est le septième cluster qui paraît le plus lourd, avec un nombre de 23 liens pour chaque organisation. (Voir la figure 10).

Le traitement avec un nombre minimal de publications par pays de 3, et un minimum de citations par pays de 0, donne lieu à un nombre des items de 88 en 12 clusters avec un total de liens de 1135.

La taille des cercles de la figure 11 détermine le nombre d'articles publiés par chaque pays, et pour les liaisons montrent les liens entre les différents pays. Les résultats de cette analyse montrent que la Russie fédération est la plus productive.

Nous constatons que « Russian federation », « United states », « Italy » et « France » sont représentées par des cercles relativement larges, reflétant des nombres de citations respectifs de 839, 307, 305 et 231. Et en termes de nombre de liens, c'est le septième cluster qui paraît le plus lourd, avec un nombre de 227 liens pour chaque pays.

Conclusion

Cette étude a présenté l'ensemble des publications existantes dans la base de données SCOPUS et ayant une relation avec la notion du territoire. Une série d'analyses bibliométriques a été réalisée sur un échantillon de 3397 publications scientifiques. Des analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel VOSviewer afin de réaliser des visualisations de réseaux.

La synthèse de ces constats nous a permis de développer de nouvelles connaissances sur ce domaine naissant dans la littérature scientifique et de construire une nouvelle vision de ce sujet d'étude. Des milliers de publications sur le sujet sont parues ces dernières années, sans qu'aucune analyse bibliométrique à cette échelle n'avait été réalisée jusqu'à présent. Nous avons recouru à une base de données SCOPUS pour sauvegarder le plus grand nombre possible de publications. Cette analyse bibliométrique montre les résultats suivants :

Le domaine se développe considérablement, en termes de nombre de publications et en termes de nombre de revues (de 245 documents annuellement en 2016 à 413 documents en 2024). Cela montre que le concept du territoire s'est établi comme un véritable domaine de recherche dans la littérature académique. Le nombre d'auteurs traitant ce concept augmente régulièrement. Cela montre que le sujet attire de plus en plus l'attention dans le milieu académique. La nature interdisciplinaire de la recherche est illustrée par le grand nombre de publications avec divers coauteurs.

Les auteurs qui ont influencé et influencent le plus la littérature sont Nefedova, T.G., Makhrova, A.G. et Leksin, V.N. Ainsi que les pays où la discussion est la plus florissante sont la Russie, l'Italie et les Etats-Unis. Cela montre que le sujet du territoire est discuté dans les différents continents ce qui montre leur importance dans le monde entier. Cependant, ces pays ne restaient pas fermés sur eux-mêmes. Mais ils ont développé de fortes collaborations entre eux et même avec d'autres pays émergents dans ce domaine de recherche. Enfin, le journal "Regional Research Of Russia" est le plus connu en termes de publications dans ce domaine de recherche avec 24% des documents, suivi par "Journal Of Environmental Management And Tourism" et "Marine Policy".

Il est important de reconnaître les limitations de cette étude. Premièrement, l'analyse s'est exclusivement concentrée sur les articles publiés dans des revues en anglais et français, excluant les articles publiés dans des langues comme l'espagnol, l'allemand ou le chinois. La combinaison d'articles de différentes langues peut introduire des biais et des erreurs dans le processus d'analyse bibliométrique. Par conséquent, des recherches supplémentaires pourraient analyser séparément la littérature non anglaise pour compléter la littérature sur ce sujet.

Deuxièmement, des types de documents spécifiques, notamment des livres, des chapitres de livres, des lettres et des actes de conférence, n'ont pas été inclus dans la recherche. De plus, l'analyse bibliométrique était limitée à la base de données Scopus en raison de sa qualité établie et du soutien des examens précédents. Les investigations futures pourraient explorer d'autres bases de données impliquant le Web of science pour élargir leur champ d'application. Troisièmement, l'analyse bibliométrique n'analyse que des ensembles de données bibliométriques (par exemple, mots-clés, titres, résumés, citations et affiliations). Des recherches supplémentaires peuvent effectuer des revues de littérature systématiques pour recueillir des informations telles que les méthodes utilisées, les théories utilisées et la cartographie des effets de causalité qui ne sont pas disponibles dans l'analyse bibliométrique. Enfin, cette recherche a exclusivement utilisé VOSviewer comme outil d'analyse, exploitant ses forces dans les analyses de co-publication et de co-occurrence pour obtenir des informations sur le développement d'un sujet. Les futures révisions devraient envisager d'intégrer des analyses R pour fournir une représentation graphique plus complète.

BIBLIOGRAPHIE

- ALPHANDERY, P., & BERGUES, M. (2004). TERRITOIRES EN QUESTIONS : PRATIQUES DES LIEUX, USAGES D'UN MOT. *ETHNOLOGIE FRANÇAISE*, 34(1), 5–12. [HTTPS://DOI.ORG/10.3917/ETHN.041.0005](https://doi.org/10.3917/ETHN.041.0005)
- BENISMAEL, A., & EL MABROUKI, M.-N. (2023). ANALYSE BIBLIOMETRIQUE DE TRENTE ANNEES DE RECHERCHE SUR LA SUCCESSION DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES : UNE APPROCHE METHODOLOGIQUE.
- BERRADA, M. (2024). LE TERRITOIRE, LE SOCLE DE TOUTE DEMARCHE DE BRANDING TERRITORIAL. PLACE, THE FOUNDATION OF EVERY PLACE BRANDING PROCESS, 7.
- BRENNER, N., & ELDEN, S. (2009). HENRI LEFEBVRE ON STATE, SPACE, TERRITORY. *INTERNATIONAL POLITICAL SOCIOLOGY*, 3(3), 353–377. [HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1749-5687.2009.00081.X](https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2009.00081.x)
- DING, Y., CHOWDHURY, G. G., & FOO, S. (2001). BIBLIOMETRIC CARTOGRAPHY OF INFORMATION RETRIEVAL RESEARCH BY USING CO-WORD ANALYSIS. *INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT*, 37(6), 817–842. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/S0306-4573\(00\)00051-0](https://doi.org/10.1016/S0306-4573(00)00051-0)
- DONTHU, N., KUMAR, S., MUKHERJEE, D., PANDEY, N., & LIM, W. M. (2021). HOW TO CONDUCT A BIBLIOMETRIC ANALYSIS: AN OVERVIEW AND GUIDELINES. *JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH*, 133, 285–296.
- ELHAJ, BENOMAR. (2023). ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE DE LA LITTÉRATURE PORTANT SUR LA CO-THÉMATIQUE : GESTION DE PORTEFEUILLE ET LA PRISE DE DÉCISION. *REVUE FRANÇAISE D'ÉCONOMIE ET DE GESTION*.
- ERTZ, M., & LEBLANC-PROULX, S. (2019). BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE COLLABORATIVE ECONOMY RESEARCH FIELD. SAGE PUBLICATIONS. [HTTPS://DOI.ORG/10.4135/9781526478450](https://doi.org/10.4135/9781526478450)
- HERVE ROSTAING. (2017). LA BIBLIOMETRIE ET SES TECHNIQUES, 72.
- KADIRI, F., ACHCHAB, B., ELLIOUA, H. (2024). LE TERRITOIRE REGIONAL : AXE STRATEGIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT AU MAROC. *REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES DE GESTION* 7, 90–100.

- KLEINSCHMAGER, R. (2006). PUMAIN DENISE, PAQUOT THIERRY, DICTIONNAIRE LA VILLE ET L'URBAIN, PARIS : ECONOMICA-ANTHROPOS (COLLECTION VILLES, DIR. D. PUMAIN), 320 P. CYBERGEO. [HTTPS://DOI.ORG/10.4000/CYBERGEO.1722](https://doi.org/10.4000/cybergegeo.1722)
- MORAL-MUÑOZ, J. A., HERRERA-VIEDMA, E., SANTISTEBAN-ESPEJO, A., & COBO, M. J. (2020). SOFTWARE TOOLS FOR CONDUCTING BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN SCIENCE: AN UP-TO-DATE REVIEW. EPI, 29. [HTTPS://DOI.ORG/10.3145/EPI.2020.ENE.03](https://doi.org/10.3145/EPI.2020.ENE.03)
- NURYAKIN, N., NGETICH, B. K., & KRISHNA, B. V. (2022). OPEN INNOVATION IN SMES: A BIBLIOMETRIC LITERATURE REVIEW USING VOSVIEWER. JURNAL SIASAT BISNIS (JSB), 26(2), 154–171. [HTTPS://DOI.ORG/10.20885/JSB.VOL26.ISS2.ART3](https://doi.org/10.20885/JSB.VOL26.ISS2.ART3)
- RENARD, J. (2009). VANIER (M.) (DIR.) – TERRITOIRES, TERRITORIALITE, TERRITORIALISATION, CONTROVERSES ET PERSPECTIVES. RENNES, PUR, COLL. «ESPACE ET TERRITOIRES», 228 P. NOROIS, (109–110). [HTTPS://DOI.ORG/10.4000/NOROIS.2770](https://doi.org/10.4000/norois.2770)
- VAN ECK, N. J., & WALTMAN, L. (2010). SOFTWARE SURVEY: VOSVIEWER, A COMPUTER PROGRAM FOR BIBLIOMETRIC MAPPING. SCIENTOMETRICS, 84(2), 523–538. [HTTPS://DOI.ORG/10.1007/S11192-009-0146-3](https://doi.org/10.1007/S11192-009-0146-3)
- ZOU, X., VU, H. L. (2019). MAPPING THE KNOWLEDGE DOMAIN OF ROAD SAFETY STUDIES: A SCIENTOMETRIC ANALYSIS. ACCIDENT ANALYSIS & PREVENTION, 132, 105243. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.AAP.2019.07.019](https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.07.019)
- ZOU, X., YUE, W. L., & VU, H. L. (2018). VISUALIZATION AND ANALYSIS OF MAPPING KNOWLEDGE DOMAIN OF ROAD SAFETY STUDIES. ACCIDENT ANALYSIS & PREVENTION, 118, 131–145. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.AAP.2018.06.010](https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.06.010)